

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufran)..... 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161 موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003)
م.د. احمد سلطان عطية الخفاجي

الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة الحرية الفضائية)
174 إنموذجاً.....
م.د. أحمد شكير محل جاسم الخفاجي

192 المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944
م.د. أكرم جمعة صالح حسين

206 الإدارة المغولية⁽¹⁾ الأيلخانية في إقليم آذربيجان⁽²⁾ 617- 736 هـ/ 1219-1335م
أ.م.د. سلمان محمد خضر

231 الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م)
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري

243 الحجابة في الهند خلال عصري الماليك والخلجيين (602-720هـ/1206-1321م)
أ.م.د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي

265السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 – 2020.....

أ.م.د. فارس تركي محمود

283الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي.....

م.د. نهى احمد محمد

302الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية.....

أ.م.د. عروبة جميل محمود

المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني – الإيطالي 1941 – 1944

م.د. أكرم جمعة صالح حسين

وزارة التربية العراقية / المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى

الملخص

وقعت اليونان اثناء الحرب العالمية الثانية تحت الاحتلال الألماني _ الإيطالي في نيسان 1941 ، على اثر ذلك ظهرت المقاومة اليونانية وكانت ابرزها ثلاث حركات رئيسية هي جيش التحرير الشعبي اليوناني وبعد أكبر حركات المقاومة وثانيها الرابطة الوطنية الديمقراطية اليونانية اما ثالثها حركة التحرير الوطني والاجتماعي ، قامت هذه الحركات بمقاومة المحتل رغم اختلاف توجهاتها السياسية فضلاً عن عملها في مدة معينة تحت ادارة الحلفاء مما مكنها في النهاية من تحرير البلاد بعد انسحاب الألمان في تشرين الاول 1944.

الكلمات المفتاحية: المقاومة اليونانية ، اليونان ، سارافيس، زرفاس ، بساروس .

Greek Resistance to the German-Italian Occupation 1941-1944

Lecturer PhD. Akram Jumah Saleh Hussein

Iraqi Ministry of Education / General Directorate of Education in Nineveh Governorate

Abstract

During World War II, Greece fell under German and Italian occupation in April 1941. As a result, the Greek resistance emerged, the most prominent of which were three main movements: the Greek People's Liberation Army, which is the largest resistance movement; the second is the Greek National Democratic League; and the third is the National and Social Liberation Movement. These movements resisted the occupier despite their different political orientations, in addition to working for a certain period under the administration of the Allies, which ultimately enabled them to liberate the country after the Germans withdrew in October 1944.

Keywords: Greek resistance, Greece, Saravis, Zervas, Psaros.

المقدمة

ارتبط اختيار الموضوع المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني الإيطالي 1941 - 1944 بما ادته المقاومة اليونانية من دوراً كبيراً في الحرب العالمية الثانية بمقاومة الاحتلال الألماني - الإيطالي والضغط عليه بشكل كبير من اجل ابقاء العديد من قواتها في جبهة اليونان واهمال الجبهات الاخرى مما مهد للحلفاء للسيطرة على مساحات واسعة من اوربا ، وكانت نتيجة المقاومة اخراج المحتل من البلاد .

فُسم البحث الى مقدمة وثلاث محاور وخاتمة وملاحق ، تناول المحور الاول الاحتلال الألماني - الإيطالي لليونان 1941 تم التطرق فيه على كيفية احتلال اليونان ، اما الثاني فقد عرض فيه تأسيس حركة المقاومة اليونانية وتوجهاتها السياسية وقادتها ، اما الثالث فقد تضمن انطلاق الاعمال المسلحة للمقاومة اليونانية 1942 - 1944 التي استمرت ثلاث سنوات وكانت متنوعة بين كمان وتخریب والتي ادى بالنهاية الى اخراج المحتل .

اعتمد البحث على مجموعة من المصادر تمثلت بعدد من الكتب والبحوث والاطارح والرسائل الجامعية بلغات مختلفة والتي اغنتنا الدراسة بالكثير من المعلومات ، ففيما يتعلق بالكتب فكان اهمها كتاب George E.Blau (Prepared) , The German Campaigns In The Balkans (Spring 1941) , Center Of Military History United States Army (Washington , 1986) وكتاب Robert M.Kennedy (Preparing) , German Antiguerrilla Operations In The Balkans (1941-1944) , Department Of The Army Pamphlet , No. 20-243 , August 1954 ، وكان للرسائل والاطارح اهميتها في اعداد هذه الدراسة واهمها اطروحة Μαρια Παπαευσταθίου-Τσαγκα , Ελληνοϊταλικός Πόλεμος Κατοχή - Εθνική Αντίσταση (1940-1944): Ιστορικές Προφορικές Μαρτυρίες , Διδακτορική Διατριβή , Πανεπιστημιο Ιωαννινων , Σχολη Επιστημων Αγωγης (Ιωάννινα , 2015).

اولاً :- الاحتلال الألماني - الإيطالي لليونان 1941

بدأ الهجوم الإيطالي على اليونان في 28 تشرين الأول 1940 وحقق هذا الهجوم بعض النجاحات الأولية لكن الجيش اليوناني أوقفه وأعادته إلى مواقع انطلاقه ، وخلال المرحلة الثانية من العملية شن اليونانيون هجوماً مضاداً في 14 تشرين الثاني وتوغلوا في عمق الأراضي الألبانية (كانت محمية ايطالية) وهددوا فالونا ميناء الإمدادات الإيطالي الرئيسي ، وخلال هذه الفترة لم يكن البريطانيون قادرين على تقديم أي مساعدة فورية بسبب انتشار قواتهم في الشرق الاوسط لحماية مصر ، وبالإضافة إلى هذه التعقيدات العسكرية كانت هناك تعقيدات سياسية ففي محاولة لتجنب أي عمل قد يؤدي إلى تدخل ألماني رفضت الحكومة اليونانية السماح للقوات الجوية الملكية البريطانية بمسح المواقع لإنشاء مطارات

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

جديدة شمال خط جبل أولمبوس خليج أرتا ورغم أن هذا الحذر من جانب اليونانيين كان مفهوماً إلا أنه كان بلا جدوى، حيث قرر هتلر⁽¹⁾ في 4 تشرين الثاني احتلال شمال اليونان للقضاء على التهديد البريطاني لحقول النفط الرومانية⁽²⁾.

على الرغم من انتصاراتهم على الإيطاليين لم يتمكن اليونانيون من مقاومة القوات الألمانية التي تدخلت في الحرب اليونانية الإيطالية⁽³⁾ في 6 نيسان 1941 وغزت اليونان عبر بلغاريا ويوغوسلافيا⁽⁴⁾، سقطت العاصمة اليونانية أثينا في 27 نيسان، وبحلول 1 حزيران بعد الاستيلاء على جزيرة كريت كانت اليونان بأكملها تحت احتلال الألماني والإيطالي، أما على الصعيد السياسي فبعد الغزو الألماني - الإيطالي هرب ملك اليونان جورج الثاني⁽⁵⁾ أولاً إلى كريت ثم إلى القاهرة، وحكمت حكومة يمينية يونانية من أثينا موالية لقوات الاحتلال⁽⁶⁾.

لم يكن لدى القوات الألمانية المقاتلة (التي كان من المقرر أن تغادر على الفور لتجديد أجهزتها استعداداً لعملية بارباروسا الهجوم على الاتحاد السوفيتي)، سوى القليل من الوقت، وربما اعتبر الألمان أن الفرق القليلة التي تركوها وراءهم كافية لتأمين اليونان ويوغوسلافيا والحفاظ على إمداد مستمر بالمواد الخام لآلة الحرب الألمانية، من المؤكد أن المخططين الألمان كانوا مشغولين بالحملة الوشيكة ضد الاتحاد السوفيتي، على أي حال، كانت الاستعدادات الألمانية لاحتواء وتدمير المقاومة غير كافية، ولكن مع مرور الوقت لم تنجح الجهود الألمانية المتأخرة إلا في تهدئة موجة المقاومة المتزايدة مؤقتاً في المناطق التي كان يوسع سلطات الاحتلال أن تحشد فيها قوات متفوقة، وإتاحة الفرصة للقوات الألمانية للعمل في عملية بارباروسا، وامتنالاً للالتزامات التي قطعها ألمانيا لموسوليني، كان احتلال البلقان من مسؤولية الإيطاليين في المقام الأول، وكانت المصالح الألمانية في المنطقة كما حددها هتلر لا تشمل سوى تأمين طرق الإمداد والاتصالات إلى القواعد الجوية الألمانية في اليونان وكريت، وحماية منطقة إنتاج النحاس في شمال شرق صربيا، وحماية طريق الشحن المفتوح على نهر الدانوب، تولى الإيطاليون السيطرة على اليونان،

⁽¹⁾ ادولف هتلر: ولد 1889م في مدينة براونان النمساوية بالقرب من حدودها الألمانية، قرر ترك بلاده والتوجه الى ميونخ عام 1913م، وخدم في الجيش الألماني اثناء الحرب العالمية الاولى، اسس الحزب النازي عام 1920م، قاد الحزب في محاولة انقلابية علي السلطة في ميونخ وسمى بانقلاب حانة البيرة 1923م دخل إثر فشلها السجن، واصبح مستشاراً لألمانيا عام 1933م وبعد مدة استطاع ان يسيطر علي المانيا مؤسساً حكماً دكتاتورياً يقف هو علي رأسه بلقب الفوهرر أي الزعيم، انتحر بعد هزيمة الجيوش الألمانية امام دول الحلفاء في 30 نيسان 1945م . انظر:-

John Tolland , Adolf Hitler , Publisher Garden City , (New york , 1976) .

⁽²⁾ George E.Blau (Prepared) , The German Campaigns In The Balkans (Spring 1941) , Center Of Military History United States Army (Washington ,1986) , p 70 .

⁽³⁾ Ibid , p 70 – 71 .

⁽⁴⁾ Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1941, Europe, Volume II 740.0011 European War 1939/9719: Telegram The Minister in Greece (MacVeagh) to the Secretary of State Athens, April 7, 1941 – 4 p.m. [Received April 8 – 5:50 a.m.] , P 716 .

⁽⁵⁾ جورج الثاني **George II** :- ولد عام 1890 وهو الابن الاكبر للملك قسطنطين، تولى العرش مرتين، الاولى للمدة (1922 –

1924) ونفى خارج البلاد، والثانية للمدة (1935 – 1947) توفي عام 1947 . ينظر : اكرم جمعة صالح الجبوري، العلاقات العثمانية

اليونانية 1908 – 1922، رساله ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة الموصل، (الموصل، 2015)، ص 125

⁽⁶⁾ E.Blau , Op.Cit , p 70 – 71 .

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

باستثناء المناطق التي كانت تحت سيطرة الألمان حول سالونيك وأثينا وجزيرة كريت وعدد من جزر بحر إيجه ، وكان هناك استثناء آخر وهو منطقة تراقيا الغربية التي ضمها البلغاريون (7)، الجدول ادناه يوضح اعداد قوات الاحتلال في اليونان (8)

ت	قوات المحور التي احتلت اليونان	اصناف واعداد القوات
1	الالمان	الجيش 5
2	الايطاليين	الجيش 12
3	البلغار	فيلق من الجيش 2
4	اجمالي القوات	300,000 مقاتل

ثانياً:-تأسيس حركة المقاومة اليونانية

أدت التأثيرات الهائلة للاحتلال على المجتمع اليوناني الى ولادة المقاومة اليونانية ، لقد أدى حكم القمع إلى جانب الدمار الاقتصادي الهائل إلى انتشار الرغبة في العمل ضد المحتلين بسرعة بين اليونانيين ، في البداية ، بدأت المقاومة اليونانية كظاهرة اجتماعية عفوية وكفاح من أجل البقاء وحماية الذات والانتقام ، ومع ذلك، سرعان ما تحولت المقاومة اليونانية إلى حركة ذات أساس سياسي وتنظيمي وظهرت ثلاث منظمات مقاومة

رئيسية ، كانت أكبر على مستوى اليونان هي جبهة التحرير الوطني **Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο**

Ελληνικός Λαϊκός التي تأسست في 27 ايلول 1941، وسرعان ما أصبح جيش التحرير الشعبي اليوناني **ΕΛΑΣ** Apeletherotikós Stratós الفرع العسكري لجبهة التحرير الوطني (9) وهي تحالف من الأحزاب اليسارية التي تضم نواة صلبة من الشيوعيين ، والتي عملت في أنحاء البلاد التي لم تعمل بها باقي حركات المقاومة ، قاد هذا الحركة العقيد سارافيس الذي طرد من الجيش النظامي اليوناني بسبب أنشطته السياسية في كانون الثاني 1935 ، وكانت ثاني أكبر حركة مقاومة الرابطة الوطنية الديمقراطية **Ethnikos Dimokratikos Ellinikos Syndesmos** (EDES) التي تأسست في 9 ايلول 1941 وكان عملها مقتصرًا على جبال إبيروس في شمال غرب اليونان بقيادة العقيد زرفاس وهو ضابط متقاعد من الجيش النظامي اليوناني؛ حافظت الرابطة الوطنية الديمقراطية على اتصالها بالحكومة اليونانية الملكية المتواجدة خارج البلاد (10) اما حركة المقاومة الثالثة فكانت اشتراكية بطبيعتها ومرتبطة بشكل اسمي بجيش التحرير الشعبي

(7) Robert M.Kennedy (Preparing) , German Antiguerrilla Operations In The Balkans (1941-1944) , Department Of The Army Pamphlet , No. 20-243 ,August 1954 , P 27 - 28 .

(8) Πόπη Μουπαγιατζή, D. Vassiliadi (Επιμελεια) , Μαυρη Βιβλος Τησ Κατοχησ(Schwarzbuches Der Besatzung) , Β΄ έκδοση , (Αθηνα, 2006) , p 125 .

(9) Argyrios Mamarelis , The Rise And Fall Of The 5/42 Regiment Of Evzones: A Study On National Resistance And Civil War In Greece 1941-1944 , ThesisThe Degree Of Doctor In Philosophy , The European Institute , London School Of Economics And Political Science , 2003 , P 9 -10 .

(10) RobertM.Kennedy (Preparing) , German Antiguerrilla Operations In The Balkans (1941-1944) , Department Of The Army Pamphlet , No. 20-243 ,August 1954 , P 27 - 28 .

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

و تُعرف باسم حركة التحرير الوطني والاجتماعي Ethnikí kai Koinonikí Apelefthérosis (EKKA) والتي تأسست في تشرين الثاني 1942 بقيادة العقيد بساروس وكانت تعمل في وسط اليونان (11).

لم تقم حركة المقاومة المسلحة اليونانية بأي عمليات ذات أهمية في عام 1941 ، لكن في بدايات عام 1942 بدأت تظهر أعمال المقاومة والرفض للاحتلال والتي تعبر عن إرادة الشعب اليوناني ، حيث أدت المظاهرات الجماعية في 25 آذار 1942 وإضراب الموظفين في 14 نيسان 1942 إلى إرباك قوات الاحتلال (12) .

من جانبهم كان الألمان أكثر اهتمامًا بتحصين جزيرة كريت، ومواصلة جهودهم الجوية في شرق البحر المتوسط من القواعد اليونانية ، ونقل جميع القوات القتالية التي يمكن توفيرها إلى ميادين الحرب الأكثر نشاطًا، تم نقل الفرقة الجبلية الخامسة من كريت إلى ألمانيا لتحل محلها فرقتنا المشاة 164 و 713 قليلتي الخبرة والتجهيز لتغطية المنطقة الممتدة من أثينا إلى سالونيك؛ ثم تم حل هاتين الفرقتين لتشكيل فرقة عرفت بمحس كريت ، ونُقل إليها أيضاً مزيداً من التعزيزات منها فوج المشاة 125 الذي تم نقله من صربيا (13).

ثالثاً :- انطلاق الاعمال المسلحة للمقاومة اليونانية 1942 – 1944

انطلقت عمليات المقاومة اليونانية في عام 1942 ومن الأمانة على عملياتها هجوم مجموعة زرفاس على خط إمداد إيطالي على طريق يانينا- أرتا خلال الصيف ، كان هذا الهجوم ناجح تماماً ؛ والذي تمكن فيه حوالي 100 مقاتل من المقاومة بإدابة قوة مسلحة يبلغ عددها ستين رجلاً والاستيلاء على أو تدمير مخزون كبير من الذخيرة والبنزين، قد تم الإعداد لهذا الهجوم بدقه وحذر ، تم الهجوم في ظل ظروف صعبة حيث كانت القوات الإيطالية تسيطر على المنطقة واحتفظت بها لأكثر من عام مما أتاح لها الفرصة الكافية لتجنيد المخبرين ومعرفة السكان جيداً بما يكفي لاكتشاف الوافدين الجدد واستطلاع التضاريس، بالإضافة إلى ذلك تم تزويد الإيطاليين بكمية كبيرة من معدات الإشارة والأسلحة الأوتوماتيكية والمركبات المدرعة، في حين لم يستول رجال المقاومة اليونانية بعد على أي عدد ملحوظ من الأسلحة أو يتلقوا أي إمدادات كبيرة من الحلفاء ، باستثناء عدد قليل من المدافع الرشاشة والألغام، كانت الأسلحة الوحيدة التي استخدمها المهاجمون هي البنادق والديناميت (14)، وقد شجعت مثل هذه الهجمات الناجحة إلى ميل اليونانيين إلى الانضمام إلى صفوف أو مساعدة المقاومة بطرق أخرى مختلفة، مثل الإبلاغ عن تحركات القوات ، وخلال شهري تموز/آب أرسلت فرقة الحصن كريت إلى أفريقيا ، وأعيدت تسميتها بفرقة أفريقيا الخفيفة 164، وفي مكانها نُقلت الفرقة المحمولة جواً 22 من جبهة الاتحاد السوفيتي (15) .

لم تقتصر عمليات المقاومة في اليونان على الكائن فقد لعبت أعمال التخريب وخاصة على طول خط السكة الحديدية الحيوي بين أثينا وسالونيك، دوراً مهماً في إعاقة إمدادات قوات الاحتلال وإجبار الوحدات على أداء مهام الأمن، وقد نُفذت عملية التخريب الأكثر أهمية في 25 تشرين الثاني 1942 عندما تغلبت قوة من المقاومة اليونانية على الحراس الإيطاليين وفجرت جسر جورجوبوتاموس على بعد مئات

(11) John S. Koliopoulos And Thanos M. Veremis , Modern Greece A History Since 1821 , A John Wiley & Sons Published , (New Jersey , 2010) , P 111 .

(12) Μαρια Παπαευσταθίου-Γσαγκα ,Ελληνοϊταλικός Πόλεμος Κατοχή – Εθνική Αντίσταση (1940-1944): Ιστορικές Προφορικές Μαρτυρίες , Διδακτορική Διατριβή , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , Σχολη Επιστημών Αγωγης , (Ιωάννινα ,2015) , σ 130

(13) M.Kennedy , Op.Cit , p 28 .

(14)M.Kennedy , Op.Cit , p 28 - 29 .

(15) Ibid , p 28 - 29 .

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

الكيلومترات إلى الشمال من أثينا والذي يربط شمال اليونان بجنوبها، ويمكن اعتباره هذه العملية مقدمة لمعركة العلمين لأنها قطعت طريق الإمداد لقوات رومل⁽¹⁶⁾ عبر اليونان، وانتشرت أعمال التخريب على نطاق واسع وتعطلت حركة النقل بشكل كبير⁽¹⁷⁾.

لم توقف هذه العملية الناجمة تدفق الإمدادات حتى يتسنى إجراء الإصلاحات فحسب بل أدت أيضاً إلى انتقادات شديدة للإيطاليين من جانب الألمان وجعلت من الضروري أن يتولى الألمان تأمين جزء طويل من خط السكة الحديدية في الأراضي التي تحتلها إيطاليا، وهو ما كان يشكل ضغطاً على القوات الألمانية غير الكافية، وبالفعل تم نقل قوات إضافية إلى اليونان في كانون الأول 1942 نتيجة لعمليات الإنزال التي قام بها الحلفاء في إفريقيا قبل شهر، دفع التهديد الذي شكلته القوات الأمريكية والبريطانية شرق البحر المتوسط إلى قيام الألمان بدفع تعزيزات فورية إلى اليونان، وبناءً على ذلك، تحركت الفرقة الميدانية 11 التابعة لسلاح الجو الألماني Luftwaffe Field Division إلى منطقة أتيكا والتي تضم العاصمة أثينا، على الرغم من أن الغرض الأصلي من إرسال الفرقة الميدانية 11 إلى اليونان كان استبدال الفرقة المحمولة جواً 22، إلا أن الوضع الاستراتيجي المتدهور تطلب الاحتفاظ بكلتا الفرقتين، ونتيجة لذلك، تولت الفرقة الميدانية 11 المسؤولية عن من أتيكا وظلت الفرقة 22 كقوة ضاربة متحركة لمواجهة عمليات الإنزال المحتملة للحلفاء في كريت⁽¹⁸⁾.

بحلول نهاية عام 1942 كانت قوات المقاومة اليونانية لا تزال في طور التشكيل ولم يكن لديها قيادة مركزية، كانت وحدات المقاومة اليونانية تجند أفراداً وقادة من ذوي المكانة الكافية لكسب احترام ودعم السكان، تم تنظيم الوحدات وتعيينها على غرار القوات النظامية في فترة ما قبل الحرب من الكنائس والأفواج والفرق... الخ وتم تشكيل مقرات أعلى فوقها ممارسة السيطرة وإدارة عملها نظراً لأن القوات كانت لا تزال على أساس الميليشيات، من جانب آخر فقد وجدت القيادة اليونانية أنه من المناسب تشكيل وحدات متنقلة والتي لن تكون مقيدة بأي منطقة معينة ويمكن إرسالها إلى حيث تدعو الحاجة، وسرعان ما سمحت الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى المواد التي قدمها الحلفاء لوحدة المتنقلة بتولي ما يشبه القوات النظامية⁽¹⁹⁾.

كان عام 1943 صعباً على قوات الاحتلال الألماني - الإيطالي على الرغم من قيام الألمان بإنشاء مجموعة الجيوش إي (E) في 1 كانون الثاني 1943⁽²⁰⁾، تم توزيع وحدات هذا الجيش في جميع أنحاء منطقة شرق البحر المتوسط (اليونان وألبانيا وصربيا وكرواتيا) لكن منذ ربيع عام 1943 أعطت انتصارات الحلفاء في جبهات الحرب (وخاصة في ستالينجراد وأفريقيا) زخماً كبيراً لحركة المقاومة التي بدأت ترى قرب تحرير البلاد، في هذا الوقت عين الألمان يوانيس راليس Ioannis Rallis بمنصب رئيس وزراء الدولة اليونانية المتعاونة مع الألمان واستمر في الحكم

⁽¹⁶⁾ إروين رومل: ضابط الماني، ولد عام 1891م في هابندنهايم جنوب المانيا، تخرج من مدرسة الضباط كاديت في دانزك 1911م برتبة ملازم، في آب 1939م تمت ترقيته إلى جنرال وكلف بحراسه هتلر ومقره الميداني في عملية بولندا، من أبرز القادة الألمان الذي شاركوا في غزو فرنسا واحتلالها عام 1940م، في شباط 1941م أصبح قائد القوات الألمانية في أفريقيا دخل في معارك عديدة مع الحلفاء منها معركة العلمين التي أجبرته على الانسحاب من أفريقيا ومن ثم انتقل إلى إيطاليا لقيادة فرقة مدرعة في مواجهة الحلفاء، أتهم بالمشاركة في محاولة اغتيال هتلر وإدانته المحكمة، تدرك القيادة الألمانية أن اعدامه كخائن سيؤثر على الروح المعنوية للألمان لذا عرض عليه أما الاعدام أو الانتحار فاختار الانتحار واقتدم علي ذلك في 14 تشرين الأول 1944م. ينظر:-

Frank Hutson Gregory, Rommel, Publisher Wayland, (London, 1974).

⁽¹⁷⁾ Παπαευσταθίου-Τσαγκα, Προηγούμενη πηγή, σ 130.

⁽¹⁸⁾ M.Kennedy, Op.Cit, p 29.

⁽¹⁹⁾ Ibid, p 29

⁽²⁰⁾ Nigel Thomas, Nigel, The German Army 1939-45 (2) North Africa & Balkans, Men-At-Arms Series 316, Osprey Publishing, (Oxford, 1998), p 24.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

للمدة (نيسان 1943 إلى 12 تشرين الاول 1944)⁽²¹⁾ ، وكشرط لتولي المنصب أنشأ راليس قوة شبه عسكرية يونانية تعرف باسم كتائب الأمن (Tagmata Asphaleias) التي جهزها الالمان بالأسلحة والمعدات ، وكان هدفها الرئيسي القضاء على جيش التحرير الشعبي اليوناني⁽²²⁾. في أيار 1943 أمر مخططو الحرب في قوات الحلفاء افراد القوات الخاصة البريطانية الموجودة في اليونان بالانخراط في عمليات تخريب وتدمير متعددة على الساحل الغربي لليونان ، من أجل إقناع الالمان والايطاليين بأن الهجوم الأنجلو - أميركي سوف يحدث في اليونان وليس في صقلية (الموقع الفعلي للهجوم هو صقلية) ، وأطلق على العملية اسم "حيوانات في البلقان" ، والتي تهدف الى عمل سلسلة من الهجمات من جانب القوات الخاصة البريطانية والمقاومة اليونانية ، وعلى هذا الاساس عملت قوات الحلفاء على تشكيل قيادة مشتركة لحركات المقاومة اليونانية على ان تكون تحت ادارة الحلفاء وقد كُلف الضابط في القوات الخاصة البريطانية إيدي مايرز Eddie Myers والمتواجد في اليونان التواصل مع المقاومة اليونانية ، وجرت اجتماعات لقادة المقاومة في اليونان ومن ثم في القاهرة وتم الاتفاق في تموز 1943⁽²³⁾.

مع التخطيط لإنزال الحلفاء في جنوب أوروبا في صيف عام 1943 اكتسب نشاط المقاومة في اليونان أهمية استراتيجية ، وصدرت تعليمات إلى قائد القوات الخاصة البريطانية القائد مايرز بالاستعداد للقيام بحرب عصابات بشكل واسع على مواقع الالمان والايطاليين ، ولأن هذا كان مستحيلاً بدون دعم حركة المقاومة اليونانية ، لم يكن من السهل إقناع مجموعات المقاومة اليونانية المختلفة بالتعاون ، لقد غضب البريطانيون من التقارير التي تفيد بأن جيش التحرير الشعبي اليوناني كانت تحل بالقوة حركات المقاومة اليونانية المنافسة لها ، من ناحية أخرى اتخذ جيش التحرير الشعبي الرية لجهود بعض ضباط القوات الخاصة البريطانيين حول امكانية تقويض قيادتها وتزعم حركات المقاومة اليونانية ، افترض كل جانب أن الجانب الآخر ينوي وضع نفسه بحيث يهيمن على المشهد بعد التحرير ، ومع ذلك وعلى الرغم من عدم الثقة المتبادلة نجح مايرز بعد التفاوض على عقد اتفاق في ايار 1943 بموجبه وضع جيش التحرير الشعبي نفسه تحت القيادة العملياتية للجنرال ويلسون القائد الأعلى للحلفاء في الشرق الأوسط كقوة تابعة للحلفاء ، كانت الاتفاقية مقتصرة على الشؤون العسكرية ، لأن جبهة التحرير الوطني لم تقبل التبعية في الأمور السياسية ، وبالتالي كانت بعيدة إلى حد ما عن التوحيد الحقيقي لقوات المقاومة اليونانية تحت رعاية بريطانية ، لكنه يعتبر إنجازاً كبيراً من جانب مايرز ، وتم إنشاء مقر عام مشترك من قبل قادة حركة المقاومة ، تمكن مندوبون من جيش التحرير الشعبي الرابطة الوطنية الديمقراطية و حركة التحرير الوطني والاجتماعي من الاتفاق على سياسة مشتركة للإمدادات وإنشاء حاميات مشتركة في مناطق مثل آرتا حيث تداخلت وحدات جيش التحرير الشعبي والرابطة الوطنية الديمقراطية ، والأمر الأكثر أهمية هو أنه على الرغم من أن جيش التحرير الشعبي لم يوقع على الاتفاقية رسمياً حتى 4 تموز فقد تعاون بشكل كامل مع المقر الرئيسي للحلفاء في الشرق الأوسط بدءاً من حزيران لضمان نجاح جزء حيوي من عملية خداع الالمان⁽²⁴⁾.

تلقي مايرز اشارة مشفرة من القاهرة تبلغه بموعد انطلاق عملية صقلية وان الحلفاء سيهيطنون في صقلية في الاسبوع الثاني من تموز 1943 لذلك فأن عملية الحيوانات ستنتقل في الاسبوع الاخير من شهر حزيران ، على ان تشمل العملية مهاجمة الالمان والايطاليين فضلاً عن

(21) Tasoula Vervenioti, 12 October 1944 Liberation, Trauma, and Memorialization in Greece, Journal of Modern Greek Studies, Occasional Paper 2, p 2 .

(22) Sabine Fuchs, " Wir haben die Süße der Freiheit nicht verspürt Der Griechische Bürgerkrieg 1944-1949 und seine Folgen für die griechische Linke " , Alfred Klahr Gesellschaft , 30. Jg. / Nr. 3 ALFRED Oktober 2023, p 2.

(23) Kyriakos Nalmpantis , Time On The Mountain: The Office Of Strategic Services In Axis-Occupied Greece, 1943-1944 , A Dissertation Doctor Of Philosophy , Kent University , (Kent , 2010) , PP 99 -108 .

(24) Mark Mazower , Inside Hitler's Greece The Experience of Occupation 1941-44 , Yale University Press , (New Haven and London 1993, p 141 - 142 .

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

التخريب لوسائل وخطوط النقل في جميع أنحاء اليونان لكي يتم تظليل الألمان بأن عملية الحلفاء القادة ستكون شرق البحر المتوسط لكي يسهل لهم الهجوم في صقلية⁽²⁵⁾.

كانت أولى العمليات تفجير نفق كورنوفوس الذي تمر فيه سكة القطار في حزيران 1943 وحدث هذا التفجير لحظة مرور قطار يحمل جنوداً إيطاليين وألمان ومواد حربية ، أدى التفجير إلى مقتل المئات من الجنود الإيطاليين والألمان ، توالى بعد ذلك العمليات ضد قوات الاحتلال وتخريب الطرق وسكك الحديد التي تستخدمها القوات الألمانية والإيطالية ، وكان أهم أعمال التخريب تفجير جسر أسوبوس ليلة 20 / 21 حزيران ، فضلاً عن ذلك حدث في نفس اليوم تخريب على طول السكك الحديدية بين مدينة كاتريني - لمياء ؛ في المجموع تم تدمير خمسة جسور ومعبر ، وتدمير ما بين ثلاث إلى أربعة كيلومترات من مسارات القطارات ، تسببت الأعمال التخريبية التي وقعت في المدة 21 / 24 حزيران إلى حدوث العديد من المشاكل في شبكات النقل ، تحقق الهدف في عرقلة وتعطيل الإمدادات وحركة القطارات إلى جنوب اليونان⁽²⁶⁾.

كانت حصيلة الهجمات في الأسبوعين الآخرين من شهر تموز تفجير خط السكك الحديدية بين مدينة ليتوتوكاريا ومدينة ليتوشورو الواقعتين على الساحل شمال أثينا ، لم تتوقف عمليات المقاومة على تخريب الطرق بل هاجمت الجنود والضباط الألمان والإيطاليين ومثال على ذلك الهجوم على ضابط ألماني على طريق سالونيك - أديسا والذي يشغل منصب ضابط فرع الشرطة السرية للجيش في مدينة ناسا وادي هذا الهجوم إلى مقتله ، ومن الأعمال الأخرى التي قامت بها المقاومة اليونانية الكمائن ومثال على ذلك كمين لكنية الألمانية في مضيق ساراتابوروس على الحدود مع البانيا في 21 تموز حيث تمكنت المقاومة من أسر ما يقارب 100 جندي ألماني فضلاً عن القتلى الذين وقعوا أثناء المواجهة ، كانت ردة فعل الألمان على هذه العمليات القيام بجملة من الإعدامات بحق السجناء وجرف وتدمير الكثير من القرى⁽²⁷⁾.

حققت عملية الحيوانات نجاحاً فضلاً عن اقناع الألمان بأن اليونان سوف تكون بالتأكيد موقع هجوم الحلفاء القادم ، وعلاوة على ذلك⁽²⁸⁾ كان أدولف هتلر قلقاً بشأن غزو البلقان حيث كانت المنطقة مصدراً للمواد الخام للصناعة الحربية الألمانية ، بما في ذلك النحاس واليوكسيت والكروم والنفط ، علم الحلفاء بمخاوف هتلر وأطلقوا عملية باركلي Operation Barclay وهي عملية خداع للعب على مخاوفه وتضليل الألمان ليعتقدوا أن البلقان كانت الهدف ، وبالتالي إبقاء صقلية أقل دفاعاً مما كان يمكن أن تكون عليه⁽²⁹⁾.

وقع الإيطاليين الهدنة مع الحلفاء في 3 أيلول 1943 بعد سيطرة الحلفاء على صقلية ، ورغم استسلام حكومتهم واصطفافها إلى جانب الحلفاء إلا أن هذه القوات كانت لا تزال تسيطر على معظم ألبانيا؛ وأجزاء من سلوفينيا وداماشيا الواقعة على الساحل الشرقي من البحر الأدرياتيكي والجزر الأسود؛ والساحل الأيوني وجزر اليونان؛ وعدد من جزر بحر إيجه ، فضلاً عن ذلك كان لديهم قوات في كرواتيا وفي داخل اليونان

(25) Στρατος Ν . Δορδανασ ,Αντιποινα Των Γερμανικων Αρχων Κατοχης Στη Μακεδονια (1941-194), Διδακτορικη Διατριβη Που Εκπονήθηκε Στο Τμήμα Ιστορίας Και Αρχαιολογίας Του Απθ , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη 2002 , Ρ 333 – 334 .

(26) Δορδανασ , Προηγούμενη πηγή,σ 336 – 342 .

(27) Ibid ,σ 342 – 344 .

(28) Kyriakos Nalmpantis , Time On The Mountain: The Office Of Strategic Services In Axis-Occupied Greece, 1943-1944 , A Dissertation Doctor Of Philosophy , Kent University , (Kent , 2010) , PP 99 -108 .

(29) Terry Crowdy , Hitler's Deception: Treachery and Deception in the Second World War, Osprey Publishing, (Oxford, 2008), p. 195

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وفي جزيرة كريت وجميعها كانت تحت قيادة ألمانية ، جرت المفاوضات بين الحلفاء ورئيس وزراء إيطاليا بادوليو⁽³⁰⁾ بسرية تامة ، وبالتالي كان الاستسلام المفاجئ لإيطاليا بمثابة مفاجأة للقادة الإيطاليين والألمان ، وكان رد الفعل الألماني الفوري هو تنفيذ عملية كوندستاتين (الاستيلاء على المناطق المحتلة من قبل إيطاليا) ، ونزع سلاح الوحدات الإيطالية التي رفضت مواصلة الحرب على الجانب الألماني ، وكان الاستيلاء على فوجيا بقاعدتها الجوية الكبيرة والموانئ المجاورة في إيطاليا من قبل الحلفاء في 17 ايلول سبباً في ضرورة تأمين الألمان للسيطرة على ساحل دالماشيا والموانئ دون تأخير ، ونظراً لعدم تمكن الحلفاء من التقدم إلى أبعد من إيطاليا ، لكن الألمان فكروا ان من الممكن ان يحاول الحلفاء عبور البحر الأدرياتيكي ، لذا لم يضع مقاتلو المقاومة الفرصة للحصول على الأسلحة والمعدات التي كانوا في أمس الحاجة إليها بل طالبوا الحاميات الإيطالية على الفور بالاستسلام ، ولكن خوفاً من انتقام المقاومة انتظرت العديد من الوحدات الإيطالية في مكانها حتى ينزع الألمان أسلحتها ، وتطور الموقف إلى سباق بين الألمان والمقاومة للوصول إليهم⁽³¹⁾.

استولى الألمان الآن على المنطقة الإيطالية وسرعان ما أثبتوا أنهم خصم مختلف تماماً عن الإيطاليين المحبطين والمتعبين من الحرب ، منذ أوائل صيف عام 1943 كانت القوات الألمانية تندفق على اليونان خوفاً من إنزال الحلفاء ، وسرعان ما انخرطوا في عمليات واسعة النطاق لمكافحة المقاومة اليونانية ، والتي نفذوها بوحشية كبيرة ، وفي سياق هذه العمليات تم تنفيذ أعمال انتقامية جماعية مما أسفر عن جرائم مثل ما حدث في كومينو في 16 آب ، ومذبحة كلافريتينا في ايلول ، وفي الوقت نفسه تم إحراق مئات القرى وترك ما يقرب من مليون شخص بلا مأوى⁽³²⁾.

كانت العمليات الرئيسية التي نفذها الألمان خلال هذه الفترة هي تطهير طريق إديسا-فلورينا غرب سالونيك، والتي تم إنجازها بالاشتراك مع القوات البلغارية التي تحركت غرباً لهذا الغرض ، و عملية بانثر التي استهدفت القضاء على المقاومة اليونانية في ممر ميتسوفان و يانينا-آرتا وجبل أوليمبوس ، في عملية إديسا-فلورينا اختفت قوات المقاومة اليونانية في الجبال ولم يتكبد أي من الجانبين خسائر ، وفي عملية بانثر خسرت المقاومة اليونانية نحو 1400 مقاتل و3 قطع ميدانية، ومخزوناً كبيراً من الأسلحة الصغيرة ، بحلول نهاية العام ألحق الفيلق الجبلي 22 والفيلق 68 بمجموعة الجيوش إي الألمانية ، في نفس الوقت تنظم قوات الجيش إي فكان الفيلق 1 مسؤولاً عن غرب اليونان والبيلوبونيز وكان الفيلق 2 مسؤولاً عن شرق اليونان ، بالإضافة إلى ذلك تم رفع فرقة حصن كريت إلى مرتبة الفيلق ولم يعد تحت مقر الميدان وكان مسؤولاً بشكل مباشر أمام قائد مجموعة الجيوش إي ، كما شكّلت 6 فرق إحداها بلغارية ، وفي حالة حدوث عمليات إنزال كبير للحلفاء فإن فرقتين من الفيلق البلغاري المتواجد في تراقيا سيخضعان لسيطرة مجموعة الجيوش إي الألماني⁽³³⁾.

سببت المنطقة الساحلية الواقعة تحت عمل الرابطة الوطنية الديمقراطية اليونانية بقيادة زرفاس ارباك لدى الألمان من خلال الهجمات المتناوبة وتكتيكات التأخير ، حققت قوات زرفاس أكبر نجاح لها في معركة قرية مينينا ضد الألمان في 17 آب 1944 ، كما نجحت قوات جيش التحرير

⁽³⁰⁾ بيتر بادوليو:- ضابط وسياسي إيطالي ، ولد عام 1871م في مقاطعة اسنى ، تخرج من الأكاديمية العسكرية في 1890م برتبة ملازم ثاني ، شارك في حملات اريتريا عام 1896م وفي ليبيا عام 1912م ، شارك في الحرب العالمية الأولى بعد الحرب عمل سفيراً لبلاده في البرازيل ، تسلم رئاسة الاركان عام 1924م ، في عام 1933م اصبح الحاكم العام لليبيا ، عارض مشاركة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية ، في تموز 1943م عينه الملك رئيساً للوزراء ، توفي عام 1956م . ينظر:-

Petit Larousse, Dictionnaire Encyclopédique Pour Tous, Vol.4. Librairie Larousse, (Paris, 1967) , p 1185.

⁽³¹⁾ M.Kennedy , Op.Cit , p 44 .

⁽³²⁾ Mark Mazower , Inside Hitler's Greece : The Experience of Occupation 1941-1944 , Yale University Press , (Connecticut , 2001) , p 155 .

⁽³³⁾ M.Kennedy , Op.Cit , p 52 .

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

الشعبي اليوناني في مدينة كاروتس من تطويق وإبادة كتيبة ألمانية ، انتشرت اعمال المقاومة في جميع أنحاء البر الرئيسي لليونان ومعظم الجزر ، مما أدى إلى شل حركة ثلاث فرق ألمانية وأربع فرق إيطالية⁽³⁴⁾ في اليونان كانت تحاول قمع حركة المقاومة اليوناني⁽³⁵⁾.

كان دور النساء اليونانيات بارزاً من خلال الاحتجاجات السياسية والإضرابات العالية وعمليات التجسس وتزويد قوات الحلفاء ومقاتلي المقاومة بالطعام والمأوى والذخيرة ، فضلاً عن المشاركة في العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال ، بالنسبة لبعض هذه الأنشطة كان من الممكن أن يكون السجن أو الموت النتيجة الحتمية لاكتشاف الأمر ، وخلال سنوات الاحتلال شاركت أكثر من ثلث النساء اليونانيات في المنظمات السياسية والثقافية والعسكرية للمقاومة الوطنية⁽³⁶⁾.

نزلت القوات البريطانية في الأول من تشرين الاول 1944 جنوب مدينة البيلوبونيز بينما بدأت القوات الألمانية في الإخلاء من العاصمة أثينا وجاء ذلك بسبب الضغط العسكري الكبير للحلفاء على الالمان وخصوصاً بعد خسارتهم لإراضي واسعة في أوروبا واصبحوا يدافعون على حدود بلادهم ، بمجرد أن سمع سكان العاصمة اثينا بمغادرة الالمان في 12 تشرين الاول 1943 بدأوا في التجمع في الساحة المركزية في العاصمة وهي ساحة سينتاجا والتي امتلأت بالناس الذين تبادلوا القبلات والعناق وكان هذا يوم التحرير ، تم إرسال رئيس الأركان العامة في مقر القيادة العامة للشرق الأوسط في القاهرة الفريق أول رونالد ماكزني سكوبي Ronald McKenzie Scobie من الجيش البريطاني وفقاً لاتفاقية كاسيرتا⁽³⁷⁾ التي تم توقيعها في ايلول 1944 الى اليونان ، وصل الفريق اول سكوبي في 14 تشرين الاول 1944 كقائد عام ليس فقط للقوات البريطانية ولكن أيضاً للجيش اليوناني بما في ذلك المقاومة اليونانية وفي مقدمتها جيش التحرير الشعبي اليوناني⁽³⁸⁾.

بعد انسحاب الجيش الالمانى بدأ البريطانيون العمل للميء الفراغ في اليونان وخصوصاً ان اغلب الاراضي تركت تحت سيطرة الشيوعيين باستثناء العاصمة اثينا وبعض المقاطعات التي بقيت تحت سيطرة القوات التابعة للحكومة اليونانية والقوات البريطانية ، بعد عودة الحكومة اليونانية من المنفى تحت حماية القوات البريطانية عملت بشكل سريع للحيلولة دون سيطرة الشيوعيين على العاصمة اثينا ، على هذا الاساس اصدرت القوات البريطانية امراً بنزع جميع اسلحة حركات المقاومة مما ولد سخطاً واثار حفيظة تلك الحركات والتي خرجت بمظاهرات عبرت فيها

⁽³⁴⁾ من الجدير بالذكر ان هذه الفرق كانت تتبع لحكومة موسليني التي شكلها في 23 ايلول 1943 في مدينة سالو في الشمال الايطالي وعرفت باسم الجمهورية الاجتماعية الايطالية The Italian Social Republic بعد ان حررته القوات الالمانية من سجنه بعد عزله من رئاسة الوزراء في 25 تموز 1943 ، كانت هذه الجمهورية تجسداً للفاشية الايطالية متمثلة بالحزب الجمهورى الفاشى ، لم تحظ بالاعتراف الدولى سوى من دول المحور وبعض حلفاءه ، استمرت 19 شهراً وسقطت في 25 نيسان 1945م . ينظر :-

Philip Morgan , Italian Fascism 1915–1945, Printed by Creative Print & Design , (Wales , n.d), pp 224 - 232 .

⁽³⁵⁾ Παπαευσταθίου-Γσαγκα, Προηγούμενη πηγή, σ 131 – 133 .

⁽³⁶⁾ Peter D. Chimbos, Women of the 1941-44 Greek Resistance Against the Axis: An Historical and Sociological Perspective , Atlantis journal . Vol 28 .1 , Fall / Winter 2003 , p 28 .

⁽³⁷⁾ اتفاقية كاسيرتا **Caserta Agreement**: اتفاقية وقعت بين الحكومة اليونانية في الخارج مع البريطانيين نصت على أن جميع قوات المقاومة في اليونان ستكون تحت قيادة الحكومة اليونانية والتي ستكون بعد ذلك تحت سيطرة الفريق أول رونالد ماكزني سكوبي من الجيش البريطانى . ينظر . الرابط التالى

https://www.ime.gr/projects/cooperations/f_policy36_45/en/text/533.html

⁽³⁸⁾ Vervenioti , Op.Cit , p 3 .

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

عن رفضها للإجراءات التي اصدرتها الحكومة اليونانية بدعم من البريطانيين ؛ نتج عن ذلك سقوط اعداد كبيرة من المتظاهرين ؛ وعلى اثر ذلك انطلقت الثورة الشيوعية ضد الحكومة اليونانية التي تساندها القوات البريطانية لتندلع الحرب الاهلية اليونانية في أواخر عام 1944⁽³⁹⁾.

الخاتمة :

بعد دراسة المقاومة اليونانية للاحتلال الالماني - الايطالي 1941 – 1944 ومن خلال المعلومات الواردة في البحث ظهرت النتائج الآتية :

1. انطلقت حركة المقاومة اليونانية منذ اللحظات الاولى للاحتلال رغم انها لم تكن مسلحة في اولها (مظاهرات واضراب) لكنها عبرت عن رفضها للاحتلال .
2. ظهرت ثلاث حركات رئيسية للمقاومة اليونانية وكانت مختلفة في توجهاتها السياسية منها شيوعية وديمقراطية واخرى ذات بعد اجتماعي .
3. بعد انطلاق اعمال المقاومة اليونانية المسلحة في العام الثاني للاحتلال وخصوصاً بعد تنظيم نفسها ادت ارباك المحتل وتكبده خسائر كبيرة .
4. لم يتوقف عمل المقاومة على العمل في الساحة اليونانية فقط بل القيام بفتح افاق تعاون مع الحلفاء والذين بدورهم رحبوا بذلك لان هدفهم واحد هو محاربة عدوهم دول المحور .
5. ادى هذا التفاهم مع الحلفاء الى توحيد عمل حركات المقاومة فضلاً عن دعمها بالسلاح والمعدات وايضاً التدريب.
6. كان تركيز عمل المقاومة على عدة امور رئيسية لمواجهة المحتل وكان ابرزها التخريب والمتمثل بتخريب طرق النقل لشل حركة المحتل ، فضلاً عن الكمائن ومهاجمة افراد قوات المحتل .
7. استمرت المقاومة لثلاث سنوات ادت في النهاية وبمساعدة الحلفاء على ارض اليونان او بالضغط العسكري الكبير في الجبهات الاخرى الى خروج قوات الاحتلال من اليونان في عام 1944 .

⁽³⁹⁾ على عبد الواحد حسون الصائغ ، ناظم خليل حسن المعموري ، موقف بريطانيا من الحرب الاهلية اليونانية 1945 – 1946 ، مجلة القادسية ، المجلد السادس عشر ، العدد 1 ، 2016 ، ص 41 .

الملاحق :

الخريطة ادناه توضح توزيع القوات التي احتلت اليونان (40).

(40) M.Kennedy , Op.Cit , p 12 .

● الاجنبية

1. Argyrios Mamarelis , The Rise And Fall Of The 5/42 Regiment Of Evzones: A Study On National Resistance And Civil War In Greece 1941-1944 , ThesisThe Degree Of Doctor In Philosophy , The European Institute , London School Of Economics And Political Science , 2003 .
2. Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1941, Europe, Volume II 740.0011 European War 1939/9719: Telegram The Minister in Greece (MacVeagh) to the Secretary of State Athens, April 7, 1941—4 p.m. [Received April 8—5:50 a.m.].
3. Frank Hutson Gregory , Rommel , Publisher Wayland , (London , 1974) .
4. George E.Blau (Prepared) , The German Campaigns In The Balkans (Spring 1941) , Center Of Military History United States Army (Washington ,1986).
1. https://www.ime.gr/projects/cooperations/f_policy36_45/en/text/533.html
5. John S. Koliopoulos And Thanos M. Veremis , Modern Greece A History Since 1821 , A John Wiley & Sons Published , (New Jersey , 2010) .
6. John Tolland , Adolf Hitler , Publisher Garden City , (New york , 1976) .
7. Kyriakos Nalmpantis , Time On The Mountain: The Office Of Strategic Services In Axis-Occupied Greece, 1943-1944 , A DissertationDoctor Of Philosophy , Kent University , (Kent , 2010).
8. Mark Mazower , Inside Hitler's Greece : The Experience of Occupation1941–1944 , Yale University Press , (Connecticut , 2001).
9. Nigel Thomas , Nigel , The German Army 1939-45 (2) North Africa & Balkans,Men-At-Arms Series 316 , Osprey Publishing , (Oxford , 1998).
10. Peter D. Chimbos , Women of the 1941-44 Greek Resistance Against the Axis: An Historical and Sociological Perspective , Atlantis journal . Vol 28 .1 , Fall / Winter 2003 ,
11. Petit Larousse, DictionnaireEncyclopédique Pour Tous, Vol.4. Librairie Larousse,(Paris, 1967) .
12. Petit Larousse, DictionnaireEncyclopédique Pour Tous, Vol.4. Librairie Larousse,(Paris, 1967) .
13. Philip Morgan , Italian Fascism 1915–1945 , Printed by Creative Print & Design , (Wales , n.d) .

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

14. Robert M. Kennedy (Preparing) , German Antiguerrilla Operations In The Balkans (1941-1944) , Department Of The Army Pamphlet , No. 20-243 ,August 1954 .
15. Robert M. Kennedy (Preparing) , German Antiguerrilla Operations In The Balkans (1941-1944) , Department Of The Army Pamphlet , No. 20-243 ,August 1954 .
16. Sabine FuchS , " Wir haben die Süße der Freiheit nicht verspürt Der Griechische Bürgerkrieg 1944–1949 und seine Folgen für die griechische Linke " , Alfred Klahr Gesellschaft , 30. Jg. / Nr. 3 ALFRED Oktober 2023 .
17. Tasoula Vervenioti ,12 October 1944 Liberation, Trauma, and Memorialization in Greece ,Journal of Modern Greek Studies , Occasional Paper 2 .
18. Terry Crowley , Hitler's Deception: Treachery and Deception in the Second World War, Osprey Publishing, (Oxford, 2008) .
19. Μαρια Παπαευσταθιου-Τσαγκα ,Ελληνοϊταλικός Πόλεμος Κατοχή – Εθνική Αντίσταση (1940-1944): Ιστορικές Προφορικές Μαρτυρίες , Διδακτορική Διατριβή , Πανεπιστημιο Ιωαννινων , Σχολη Επιστημων Αγωγης , (Ιωάννινα ,2015) .
20. Πόπη Μουπαγιατζή, D. Vassiliadi (Επιμελεια) , Μαυρη Βιβλος Τησ Κατοχησ(Schwarzbuches Der Besatzung) , Β' έκδοση , (Αθηνα, 2006).
21. Στρατος Ν. Δορδανασ ,Αντιποινα Των Γερμανικων Αρχων Κατοχησ Στη Μακεδονια (1941-194) , Διδακτορική Διατριβή Που Εκπονήθηκε Στο Τμήμα Ιστορίας Και Αρχαιολογίας Του Απθ , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη 2002.

● العربية

1. أكرم جمعة صالح الجبوري ، العلاقات العثمانية اليونانية 1908 – 1922 ، رسالة ماجستير (غير منشورة) ، كلية الآداب ، جامعة الموصل ، (الموصل ، 2015) .
2. علي عبد الواحد حسون الصائغ ، ناظم خليل حسن المعموري ، موقف بريطانيا من الحرب الاهلية اليونانية 1945 – 1946 ، مجلة القادسية ، المجلد السادس عشر ، العدد 1 ، 2016 .

● المواقع الالكترونية .

1. https://www.ime.gr/projects/cooperations/f_policy36_45/en/text/533.html